

ЛЕКАРСТВЕННАЯ НЕФРОПАТИЯ

Мустафаева Ш.А.

Бухарский медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15260873>

Актуальность. Высокая распространенность заболеваний, индуцированных приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), обусловлена бурным развитием фармацевтической промышленности и широким применением данной группы препаратов в качестве анальгетиков, в том числе и без рецепта врача. В нашей стране данная лекарственная патология приобретает масштабы национальной трагедии, поскольку отсутствуют механизмы сдерживания бесконтрольного применения этой группы лекарственных средств.

Причины возникновения нефропатии при РА разнообразны: поражение почек может быть одним из проявлений или осложнением заболевания (вторичный амилоидоз), а также являться результатом медикаментозной терапии. Что касается хронической болезни почек (ХБП), развивающейся при приеме НПВП, надо признать, что в настоящее время отсутствуют как таковые методы ранней оценки прогноза развития данной патологии. Частота поражения почек при РА, по данным разных авторов, колеблется от 35 до 73%, при этом основную роль играет лекарственное воздействие.

Цель исследования: Установить ХБП, взаимосвязь длительностью заболевания, возраста и полипрагмазию для развития нефропатии у больных РА.

Материалы и методы исследования: У всех обследованных пациентов оценивались следующие показатели: возраст, пол, длительность заболевания, наличие признаков поражения почек, а также любых других внесуставных проявлений болезни (поражение легких, кожи, системы крови и т.д.), серологический вариант заболевания (серопозитивный или серонегативный), а также клинико-лабораторные показатели активности РА, в частности СОЭ, С-реактивный белок (СРБ), гемоглобин и индекс DAS28-СОЭ. Нужно отметить, что наличие ХБП определяли на основании расчета СКФ по формуле MDRD (Modification of Renal Disease Study).

Результаты исследования: было обследовано 95 пациентов, у которых имелся достоверный РА, преимущественно серопозитивный 66 (69,5%) больных и серо негативных 29 (30,4%), со средней степенью активности патологического процесса. Средний возраст больных составил старше 60±68,4%. В исследования было проведено ультразвуковое исследование и определение СКФ у 95 больных, в которых выявлены клинико-морфологические изменения в паренхиме почек. Признаки поражения паренхимы и юкстагломерулярного аппарата почек у больных ревматоидным артритом были выражены у 95 (100 %) больных.

Патологию со стороны почек выявляли тщательным клиническим, инструментальным, лабораторным обследованием, а также определением и СКФ. У всех обследованных пациентов оценивались следующие показатели: возраст, пол, длительность заболевания, наличие признаков поражения почек. Распределение больных в зависимости от величины СКФ и возраста дебюта РА разделили на 2 группы. Первая группа до 60 лет (n=64) и вторая группа после 60 лет (n=31) с по длительности применения применением НПВС при проспективном исследовании. К первой группе

отнесли пациентов применяющие НПВП с длительностью заболевания от 5-10 лет, а второй группе больше 10 лет больных.

Различные клиничко-лабораторные варианты поражения почек отмечались у 95 пациентов. Согласно критериям KDIGO ХБП до 60 лет I- стадии 17(26,5%), II стадий отмечена у 28 (43,7%), III - стадий 15 (23,4%), IV стадии - 3 (4,6) и V стадии у 1 (1,5), а после 60 лет I- стадии 3 (9,6%), II стадий отмечена у 7 (22,5%), III - стадий 20 (64,5%), IV стадии - 1 (3,2%) и V стадии у 0 (0%) из 95 пациентов.

Выводы: В нашем исследовании, при оценке маркеров клиничского поражения почек у пациентов двух групп выявлено статистически достоверное превышение уровня всех маркеров ХБП в группе получавших НПВП. При оценке функциональных показателей по стадии ХБП наблюдалась лишь тенденция к снижению фильтрационной функции у пациентов, принимавших НПВП. НПВП характеризуются определенным нефротоксическим эффектом. При этом создание с-НПВП не позволило полностью решить данную проблему. Использование НПВП с длительным периодом полувыведения, вероятно, может усиливать их нефротоксичность. Имеющиеся данные создают предпосылки для более дифференцированного использования НПВП, особенно у пациентов с РА.